

**Premio Nacional de Literatura (Ensayo) 2024
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra**

Santa Cruz y los cruceños en la Guerra y la Paz del Chaco

“Después de 24 horas de combate fui ascendido a Cabo.

¿Distinción? No. Es que estaba vivo”

Modesto Saavedra - Por qué fuí a la Guerra

Darwin Pinto Cascán

Se ha escrito mucho sobre la Guerra del Chaco, pero poco sobre la Paz del Chaco. Se ha escrito menos sobre lo que sufrió Santa Cruz cuando los fuegos del conflicto quemaron su territorio y la sombra de la invasión paraguaya golpeó las taperas antiguas de Santa Cruz de la Sierra en marzo de 1935. Pero de lo que se ha escrito todavía menos, es sobre los cruceños que hicieron posible el Tratado de Paz firmado en julio de 1938.

Dicho acuerdo de Paz, resultado de tres años de duras negociaciones, acabó con la mayor guerra internacional librada en América y la última de Bolivia.¹ Se firmó durante el gobierno constitucional del presidente cruceño Germán Busch Becerra, héroe de guerra y también de la paz². El calificativo anterior dado a Busch por su amigo Dionisio Foianini, no es gratuito. En momentos en que la parálisis en las negociaciones de Buenos Aires amenazó con reiniciar la guerra por parte de Bolivia, el presidente Busch fue “el menos guerrista de su gobierno” y contuvo a los halcones de su Gabinete que exigían lanzarse de nuevo sobre el Chaco, lo cual no significó blandura de su parte ni entonces, ni cuando hartado de la larga intransigencia guaraní la acorraló e impuso sus condiciones de Paz tras una ofensiva diplomática con mucho de estrategia militar de alto riesgo.

Busch tenía razones para considerar el reinicio de la guerra como su última opción. Le conocía las entrañas, le vio los ojos desde el primer día hasta el último. El bautismo de fuego del Teniente fue en Boquerón, en septiembre de 1932, donde rompió el cerco paraguayo para entrar con víveres y munición,³ y lo volvió a romper para salir del fortín sitiado. El último combate del ya Mayor se dio en la retoma del río Parapetí hacia mayo de 1935, días antes del Armisticio en junio.⁴ Tres meses después lo ascendieron a Teniente Coronel y a Jefe del Estado Mayor General; y ya era Coronel cuando como Presidente de la República comprendió que ninguno de los dos países podía rendir al otro, de modo que un reinicio de las hostilidades sería otra matanza inútil. Esto no significaba firmar la Paz a cualquier precio. La vida le alcanzaría para ver cumplido ese sueño.

Si bien diversos personajes de distintas regiones de la nación fueron parte del Armisticio en 1935 y del Tratado de Paz en 1938, aquí abordaremos sólo a los cruceños más importantes. En este caso: el ya mencionado Germán Busch Becerra en sus facetas de satinador del Chaco, soldado y Presidente;

¹ Por Constitución hoy es un país pacifista

² Pinto Cascán, «El origen del héroe».

³ Marzana, *La Gran Batalla (Memorias del General Marzana)*, 190.

⁴ Durán Saucedo, *Germán Busch y los Orígenes de la Revolución Nacional*, 27.

Dionisio Foianini Bánzer, ministro, presidente de YPFB y agente eficaz tras bambalinas; Enrique Finot, diplomático de carácter, uno de los dos firmantes por Bolivia del Tratado de Paz; y finalmente los hermanos José y Humberto Vázquez Machicado, investigadores que buscaron en archivos europeos documentos para fortalecer la argumentación jurídica boliviana sobre el Chaco. También se describirá a grandes rasgos el rol de los cruceños en la guerra, episodios de ésta en territorio cambia y la tensión vivida en Santa Cruz de la Sierra cuando el Paraguay cruzó el Parapetí y la tuvo a tiro. Ese es el alcance de este trabajo.

Introducción

La Guerra del Chaco fue la más terrible de Sudamérica, no sólo por la cifra de muertos⁵ y por el uso de armas modernas para la época -tanques, aviones, morteros y lanzallamas- sino también por los tres años de su fase caliente⁶ en un escenario extremo plagado de alimañas, enfermedades y balas. Muchas balas.

El conflicto se inició el 12 de junio de 1932⁷ tras la expulsión de la guarnición paraguaya en la laguna Chuquisaca por parte del mayor sucreño Oscar Moscoso⁸ y su tropa, pese a que el presidente Daniel Salamanca había ordenado evitar choques. Entonces, ¿se puede decir que la guerra inició por una desobediencia castrense al Presidente? Salamanca dirá que sí y realmente los odiará por eso y más. ¿Pero él, Salamanca, no tuvo que ver con la explosión de la guerra? Sí, claro que tuvo que ver. Construyó su carrera política en el Parlamento con discursos belicosos, puesto que los republicanos buscaban diferenciarse de los liberales rechazando cualquier posibilidad de nueva pérdida territorial, de modo que

⁵ El número varía según la fuente. La cifra más común es: 90.000

⁶ La fase fría o diplomática se extendió tres años más, de junio de 1935 a julio de 1938

⁷ Querejazu, *Masamaclay*, 45.

⁸ Moscoso la había descubierto para Bolivia por aire, pero hacía un año estaba en posesión paraguaya

cuando la chispa ardió en los resecos pastizales del Chaco, ya no pudo ir en contra del fuego de sus palabras ante un país que ahora, como él hasta hacía poco desde la tribuna y de la prensa, clamaba por una guerra que reivindicase al país de verguenzas pasadas.

Contra todo lo que podría pensarse, Salamanca fue un pacifista secreto al iniciar la lucha cuando se dio cuenta de que el país no estaba listo para una prueba de esa envergadura. Sacó del frente a Dionisio Foianini⁹ y lo envió a Asunción en misión clandestina para negociar con el presidente Ayala, otro pacifista. Ambos, dice Foianini,¹⁰ acordaron frenar a sus ejércitos para que un arbitraje internacional decida el conflicto, pero los militares no aceptaron.

Luego de un duro enfrentamiento entre el poder civil y militar boliviano, que terminó el 24 de noviembre de 1934 en Villamontes con el derrocamiento de Salamanca a manos de su Estado Mayor;¹¹ en febrero de 1935 Paraguay se había estrellado y roto contra las murallas de aquel bastión al lado del Pilcomayo. Tras ese fracaso, Estigarribia se desplazó al norte y penetró territorio cruceño sobre Boyuibe y el Parapetí para tomar los pozos petroleros de Camiri. Así, la guerra iniciada en las lejanas orillas de una lagunita solitaria en el corazón del Chaco, ahora ardía en suelo cruceño y sus ecos llegaban a la mestiza ciudad de Ñuflo de Chaves en los relatos destemplados de los desplazados del Parapetí.

La fase final de la Guerra del Chaco -de febrero a junio de 1935- se luchó en Santa Cruz con batallas en el abra de Ururigua (cerca de Camiri), Boyuibe, Cuevo, el río Parapetí, Charagua y Mandeyapequa, entre otras.

En ese momento, el jefe supremo paraguayo, José Félix Estigarribia, quería llegar a Santa Cruz de la Sierra, y David Toro, jefe de facto boliviano,¹² planeaba dejarlo entrar hasta Abapó, sobre el río

⁹ Se enroló en el Ejército, pero no llegó a combatir, según él mismo en sus memorias

¹⁰ Ver Foianini-Banzer, *Misión Cumplida*.

¹¹ Monasterio, *La Caída de Salamanca: Corralito de Villamontes*, 17.

¹² Jefe del Estado Mayor General, el Número 2 del Ejército, se imponía al Comandante en Jefe, Enrique Peñaranda

Grande. Para el enemigo en territorio cruceño ya no se trataba de “recuperar el Chaco”. Esta era una guerra nueva, una de conquista. “La tentación de los pozos de petróleo de Camiri sustituyó en los sueños de la Asunción colonial a las antiguas riquezas de Potosí,”¹³ escribe David Zook.¹⁴

Roberto Querejazu agrega:

“En febrero de 1935, Estigarribia no resistió la tentación de conquistar los pozos petroleros que la Standard Oil tenía en Ñancorainza y Camiri [...] El regimiento Manchego tenía la misión de defender Ñancorainza [...] fue atacado el 6 de febrero y aislado de Ipati. El Manchego se desplegó en redondo alrededor del pozo para defenderlo. Los regimientos Chichas, Chuquisaca y Castrillo atacaron a su vez por atrás a los regimientos paraguayos San Martín,¹⁵ Lomas Valentinas y Zapadores 4, que hostigaban al Manchego, los que debieron replegarse a Boyuibe, luego de tres días de lucha.”¹⁶

Tras esa nueva derrota paraguaya, el 9 de marzo de 1935 las VI y IX divisiones guaraníes atacaron a los regimientos bolivianos Jordán y Montes para tomar Camiri. Mientras las baterías en las colinas adyacentes contenían el avance paraguayo, un batallón del regimiento Lomas Valentinas se posesionó en la cumbre de un cerro detrás de los bolivianos. “Los regimientos Murguía y Colorados¹⁷ cercaron el cerro y la artillería boliviana bombardeó la cresta hasta que el jefe del Lomas Valentinas, Ireneo Díaz, se rindió, mientras que el resto del enemigo se retiraba.”¹⁸ Se luchaba fuerte en Santa Cruz.

Derrotado en Villamontes, Ñancorainza y en Camiri, Estigarribia atacó el Parapetí para tomar Charagua. “Además, Santa Cruz quedaría a su merced y se podría explotar el descontento,”¹⁹ escribe Querejazu. Un momento. ¿Qué descontento?

¹³ Zook, *La Conducción de la Guerra del Chaco*, 199.

¹⁴ Historiador militar y piloto, muerto en Vietnam en 1967

¹⁵ Compuesto por argentinos “voluntarios”

¹⁶ Querejazu, *Masamaclay*, 419-20.

¹⁷ En ese momento, en su mayoría cruceños, según el diario *El Oriente*

¹⁸ Querejazu, *Masamaclay*, 420.

¹⁹ Querejazu, 421.

Espías, integracionismo e independentismo.

Veamos. Paraguay ya tenía espías en Santa Cruz una década antes de la guerra²⁰ e impulsaba el antiguo separatismo en la región.²¹ Estigarribia esperaba que esa siembra de años le diera frutos en ese momento clave en que, tras tomar Charagua, avanzara sobre Santa Cruz de la Sierra. ¿No sería maravilloso para él que ese “descontento” del que habla Querejazu se manifestara en una insurrección independentista cruceña, mientras Asunción, que apoyaba esa independencia y ofrecía puertos en el río Paraguay, invadía Bolivia? No era descabellado. En la ciudad convivían los públicos integracionistas de última hora y los ocultos independentistas de siempre, dado el latente sentimiento de autodeterminación, herencia de Ñuflo de Chaves. Asunción conocía ese descontento con el Ande por el trabajo de sus espías.

Pero el descontento ya existía desde mucho antes y estaba disperso, en mayor o menor medida, entre los cruceños. Incluso los integracionistas más entusiastas reclamaban al centralismo boliviano el abandono en que tenía a la región, como fue el caso de Plácido Molina Mostajo o el diario *El Oriente*, dirigido por el liberal Horacio Sosa. Algo así como: *Sí, somos Bolivia, pero nos tratan mal y no está bien*. Era una postura inteligente. Así no quedaban de traidores con La Paz en ese delicado tiempo de guerra en que se fusilaba a los sospechosos de colaborar con el enemigo; ni con Santa Cruz para cuando retornen los tiempos de paz y haya que rendir cuentas. La fuerte campaña integracionista de parte de periódicos como *El Oriente* era un síntoma de la urgencia por convencer al país de que Santa Cruz era leal a Bolivia.

Aun así, con los paraguayos ya en la provincia Cordillera, la Policía Militar que dominaba la ciudad tomó sus recaudos contra los espías y conminó a los extranjeros a registrarse con ella.

²⁰ Díaz-Arguedas, *Fastos Militares de Bolivia*, 398.

²¹ Ver en Saavedra, *Por qué fuí a la Guerra*

El contraespionaje boliviano había capturado en Villazón al italiano José Rossini, ciudadano argentino-boliviano, con esposa boliviana, quien resultó cabeza de una red de espionaje argentino-paraguayo que incluía a Juan Velori y otros. El 6 de marzo de 1935 el teniente Aurelio Monasterio,²² Jefe de la Policía Militar, emitía este convincente comunicado en el periódico El Oriente:

“**A los extranjeros:** Se pone en conocimiento de los extranjeros que están en esta ciudad, ya sea con residencia o precariamente, que se les da el término de tres días para que se presenten en la Policía Militar, a objeto de hacerse inscribir. Los contraventores a esta orden serán perseguidos y castigados conforme a las leyes militares”.

El 18 de marzo, 12 días después, se conminaba de nuevo a los que habían acudido la primera vez para “llenar otros requisitos de su inscripción”. Al parecer, estas conminatorias llevaron a algunos excesos que, pese a la Censura de Prensa a cargo de Alejandro Casal Ribera, igual se denunció en los periódicos. Una cosa era atrapar espías y otra hostigar inocentes, pero ¿cómo saber quién era quién? Incluso hubo editoriales en El Oriente en donde se defendía la integridad de algunos extranjeros afincados en la ciudad.

La presión sobre la comunidad foránea fue tal que 17 días después de la primera conminatoria, el 23 de marzo de 1935, El Oriente anunció la llegada a la ciudad de miembros de la “Asociación de Extranjeros en Bolivia” para formar su Comité Departamental, por lo que se invitaba a los extranjeros locales al Teatro Moreno para elegir a su directiva. Quizá esta decisión de organizarse como corporación se dio para protegerse de un país engeguecido por la guerra y desconfiado de todo lo foráneo, aunque la versión oficial que justificaba la existencia de la Asociación de Extranjeros era: “devolverle a Bolivia el bien que ella les había hecho”. Lo cierto es que el miedo hacía estragos en la ciudad.

²² Autor del opúsculo: *La Caída de Salamanca, el Corralito de Villamontes, citado en este Ensayo*

El Oriente, que por un lado defendía a algunos extranjeros hostigados por la PM, por otro animaba al gobierno a expulsar a los diplomáticos argentinos. Los acusaba de dirigir el espionaje paraguayo en Bolivia. El Oriente probaba así cuán patriota era, tenía que hacerlo. El 15 marzo de 1934 publicaba:

“Han sido capturados muchos espías. Estamos casi seguros que por todos se interesó el ministro argentino en La Paz. Ahora el diplomático gestiona que liberen a [Juan] Velori. Arguye que éste había caído en poder de nuestra policía en territorio argentino. La argucia es tonta. [Por otro lado] Capturado hace días el espía Solares Viaña²³, en cuyo poder se hallaron documentos que delataban sus trajines, se lo envió a La Paz, pero el criminal quiso burlar a los soldados que lo custodiaban y se dio a la fuga. Estos le impusieron el alto y no obedeció. Solares Viaña recibió la descarga de fusilería que hizo blanco en su conciencia de traidor. Ahora Argentina ha reclamado, porque el espía era argentino [...] el diplomático acreditado en La Paz estaría capitaneando al ejército de espías.”²⁴

Pero pese a esos esfuerzos por mostrar a una Santa Cruz más boliviana que nunca, algunos no estaban muy convencidos de eso en Cochabamba. En su editorial del 17 de febrero de 1934, El Oriente publica:

Una vil calumnia contra nuestro pueblo:

Un comunicado de la Prefectura nos pone en conocimiento de las informaciones traídas desde Cochabamba respecto a supuestos movimientos de sedición que se dice haberse producido en Santa Cruz [...] No se puede concebir que mientras Santa Cruz se entrega con ejemplar entusiasmo a prestar su máxima contribución a la defensa nacional, se pretenda arrojarle un baldón ignominioso.²⁵

²³ Dionisio Foianini comenta también este caso en sus memorias

²⁴ «El espionaje del enemigo».

²⁵ «Una vil calumnia contra nuestro pueblo».

Un año después de este editorial, en plena invasión en curso sobre Santa Cruz, con poblaciones afectadas como Charagua, con desplazados de las zonas de combate inundando la ciudad y ya miles de cruceños muertos en las batallas de Corrales, Toledo, Fernández o Villamontes, entre otras; será el Concejo Municipal el que proteste ante las acusaciones llegadas desde el interior, como veremos más adelante. Al parecer, la propaganda paraguaya y argentina tenía un efecto contrario al previsto, y en vez de que sea Santa Cruz la que se separe, era una parte de Bolivia la que se separaba de Santa Cruz.

Para bajar la tensión en medio de la crisis, el presidente Tejada Sorzano visitó la ciudad con aire conciliador, abrazó viudas, besó huérfanos y aprobó obras públicas como la construcción de un hospital militar. En la misma línea, el Comandante en Jefe del Ejército, Enrique Peñaranda, felicitó a Santa Cruz en su aniversario cívico y destacó el valor cruceño en esa hora crucial; mientras el 28 de marzo del 35, el Comando Superior condecoró por su heroísmo al regimiento Santa Cruz de la Sierra tras su brillante actuación en Villamontes.²⁶ Además, Peñaranda comunicaba por la prensa que: “Como nuevo homenaje a Santa Cruz, organizóse el regimiento Warnes, XI de Caballería, al mando del capitán cruceño Luis Arteaga”. Era claro que por la gravedad del momento los conductores civiles y militares querían evitar el “descontento” cruceño del que habla Querejazu, ese que Estigarribia podía explotar.

Paraguayos en el Parapetí.

Esa era la situación en Santa Cruz de la Sierra cuando el enemigo llegó al Parapetí y cumplió uno de sus mayores sueños como pueblo. Históricamente, Paraguay consideró a ese río como su frontera Norte, pero sus tropas no se quedaron ahí, sino que el 14 de marzo del 35 su aviación bombardeó Charagua e hirió civiles,²⁷ mientras que los regimientos Chuquisaca, Yacuma y Oruro cubrían el río

²⁶ «Cruceños condecorados por el Comando Superior con el “Mérito Militar” en grado de Caballero».

²⁷ «Charagua ha sido bombardeada».

Grande para evitar la entrada de Estigarribia en Santa Cruz de la Sierra, capital que sólo había sufrido una zozobra así cuando la batalla del Pari se libró en sus puertas, en noviembre de 1816.

Escribe Querejazu:

“Cuando los paraguayos se dieron cuenta que las fuerzas bolivianas se alejaban del Parapetí, avanzaron sobre Charagua con el refuerzo de su VIII División sacada de Boyuibe. El 12 de abril de 1935 se inició la evacuación de los civiles de Charagua, muchos de los cuales llevaron las malas nuevas a Santa Cruz. El 15 de abril Paraguay la atacó, y la tomó el 17, luego de arrollar al regimiento Parapetí [...] El parte del comando paraguayo anunció: La población fortificada de Charagua arde bajo el fuego de nuestros cañones.”²⁸

El retiro boliviano del río Parapetí hacia el río Grande obedecía al plan de David Toro que contemplaba a Santa Cruz de la Sierra como carnada, plan que se señalará más adelante. En cuanto a Charagua, de fortificada no tenía nada, era una población civil cruceña y el 17 de abril de 1935 estaba en llamas.

Días antes, en marzo, el enemigo había ejecutado ataques aéreos sobre ella, los que la prensa cruceña divulgó con un grado de detalle tal, que se afirmaba por ejemplo, se habían rescatado bombas aéreas argentinas sin estallar,²⁹ lo cual significaba que ese país armaba al Paraguay violando su neutralidad y el embargo internacional. El Oriente publicó: “Dos veces aparecieron los aviones enemigos para hacer cundir el pánico en la ciudad densamente poblada ahora más que nunca.”³⁰ Charagua recibía en marzo del 35 a los desplazados de Boyuibe y el Parapetí, de ahí que esté “densamente poblada” y que los ataques aéreos sean repudiables.

Pese a sus derrotas previas, el duro adversario pasó el Parapetí casi sin resistencia, tomó Charagua y se detuvo a evaluar sus energías con la mirada puesta al norte, donde estaba su premio mayor. Es muy

²⁸ Querejazu, *Masamaclay*, 422-23.

²⁹ «Bombas paraguayas que cayeron sobre Charagua son de fabricación argentina».

³⁰ «Bombas paraguayas que cayeron sobre Charagua son de fabricación argentina».

posible que Estigarribia reflexionó sobre su situación material, que era delicada; y sobre su situación estratégica, que se abría a varias posibilidades. Como falló en Villamontes y no pudo tomar Camiri para cortar el combustible al ejército boliviano -y tener los pozos como “garantía para la indemnización de guerra”³¹- esperaba que su aproximación a Santa Cruz de la Sierra genere: a) la insurrección “separatista”; b) la rendición o propuesta de paz de Bolivia para no perder una capital o, aún mejor; c) tomar esa ciudad mestiza -como él- con un vínculo de origen con Asunción, dado que de ahí había salido Ñuflo de Chaves para fundarla cuatro siglos antes.

Pero, ¿realmente Estigarribia quería tomar la ciudad? Edmundo Tombeur-Ferraro, su secretario personal, afirma que sí, que “por él hubiéramos llegado hasta la ciudad de Santa Cruz.”³² Dionisio Foianini escribe: “Fracasado el Paraguay en tomar la zona petrolera, Estigarribia persistió en avanzar hacia Santa Cruz.”³³ Entonces, para el notable estratega el Parapetí no era suficiente. Quería más. Pero con sus tropas en Charagua, con Santa Cruz de la Sierra a tiro, no avanzó hacia ella y al contrario, retrocedió. ¿Por qué? Hay algunas posibles razones. Dice el mayor guaraní Raimundo Rolón, Jefe de Operaciones del Comando Paraguayo: “De haberse producido la captura de las tropas de David Toro [el Cuerpo de Caballería] en Picuiba, hubiéramos tomado Camiri e invadido formalmente Santa Cruz. La orden fue dada, pero factores adversos malograron nuestras inmensas posibilidades.”³⁴ ¿Qué factores fueron esos?

Foianini señala que el 13 de febrero de 1935 (la guerra cesó el 14 de junio) Estigarribia presentó al presidente Ayala su plan para invadir Santa Cruz, para lo cual necesitaba hombres, armas y provisiones. Ayala respondió: “No será posible, nuestros recursos están agotados, la guerra acabó”.³⁵ En

³¹ Zook, *La Conducción de la Guerra del Chaco*, 209.

³² Querejazu Calvo, *Aclaraciones históricas sobre la Guerra del Chaco*, 175-76.

³³ Foianini-Banzer, *Misión Cumplida*, 105.

³⁴ Querejazu Calvo, *Aclaraciones históricas sobre la Guerra del Chaco*, 176.

³⁵ Foianini-Banzer, *Misión Cumplida*, 189.

marzo, Ayala reiteraba a Estigarribia: “No son posibles las reposiciones”. Entonces, Estigarribia no avanzó desde Charagua sobre la capital cruceña, porque carecía de recursos para enfrentar al nuevo tercer ejército boliviano, más los veteranos del Cuerpo de Caballería de Toro que el Mayor Rolón dice “se les escapó en Picuiba”. Si esto es así y Santa Cruz de la Sierra no fue invadida gracias, en parte, a ese escape en Picuiba. ¿Cómo ocurrió esto?

Picuiba.

El “escape” de las tropas de Toro al intento de cerco paraguayo se dio gracias a una insubordinación sin precedentes en esa guerra por parte de dos de las tres divisiones del Cuerpo de Caballería.³⁶ Este hecho surreal desembocó en el desastre de Picuiba, en donde dos divisiones -casi 6.000 hombres- se retiraron desordenadamente de ese fortín el 7 de diciembre de 1934 rumbo a El Cruce y luego al fortín 27 de Noviembre, en una travesía mortal de 85 kilómetros en la que hombres descalzos, hambrientos, extenuados y semidesnudos perecieron de sed bajo el sol, fueron acribillados por la aviación paraguaya o murieron por su propia mano.³⁷ Pero ¿cómo una tropa victoriosa como el Cuerpo de Caballería se hundió en la peor debacle de la guerra?

Todo empezó con un golpe de audacia.

La VIII División paraguaya al mando del teniente coronel Eugenio Garay penetró en la ranura entre la I y II Divisiones de Caballería que habían tomado Picuiba y atacó Irindagüe, 30 kilómetros a espaldas bolivianas y centro donde estaban los vitales pozos de agua. Garay avanzó 50 kilómetros a pie en 12 horas. El bravo jefe paraguayo de 60 años logró esa hazaña de sus hombres con la promesa de que si tomaban Irindagüe -y su agua- ganarían la guerra. Esta filtración entre sus líneas hizo que Toro

³⁶ I y II Divisiones de Caballería, y VII División de Infantería

³⁷ Toro Ruilova, *Mi actuación en la Campaña del Chaco*, 233.

autorice de mala gana el abandono de Picuiba para evitar un cerco sobre su Cuerpo de Caballería, como los sufridos por Bolivia en Campo Vía³⁸ y El Carmen,³⁹ en donde cayeron prisioneras dos divisiones en el primero, y una en el segundo, con un aproximado de 11.500 hombres.⁴⁰ En ambos casos Paraguay pensó que Bolivia se rendiría, pero, “el enemigo demostró una exasperante capacidad de recuperación: se rehacía tras cada catástrofe con abrumadora regularidad.”⁴¹

Toro ordenó que en su repliegue, la I División de Caballería (en adelante: I-DC) marche a cercar a Garay que atacaba Irindagüe, donde ya luchaba la VII División de Infantería boliviana (en adelante VII-DI), mientras la II División de Caballería (II-DC) retrocedería hasta El Cruce, a 26 kilómetros, para apoyar a Irindagüe y proteger el camino a 27 de Noviembre. La orden de Toro, quizá el oficial boliviano más odiado entre los salidos de la Guerra del Chaco, era lógica: La VIII de Garay luchaba sola contra los defensores de Irindagüe y la VII-DI. La llegada de la I-DC por detrás, más una parte de la II-DC desde El Cruce, hubiera cercado y destruido a Garay, que no tenía apoyo, porque lo suyo fue un acto de osadía para desordenar la línea boliviana.

Toro dice que fue desobedecido, que los comandantes de ambas divisiones, quienes debían replegarse en orden por rutas distintas, se retiraron de Picuiba juntos en tumultuoso desconcierto por la picada principal hacia El Cruce. Lo que debía ser un repliegue con la II-DC hacia El Cruce y la I-DC a Irindagüe, terminó en una desbandada por un camino único con tan mala suerte que un avión paraguayo apareció en el cielo y ametralló la retirada.⁴²

³⁸ Derrota que le costó el cargo de Jefe del Ejército al alemán veterano de la Primera Guerra Mundial, Hans Kundt.

³⁹ A raíz de esto, el presidente Salamanca viajó a Villamontes para destituir a Jefe del Ejército, Enrique Peñaranda, pero el destituido fue el Salamanca en el “Corralito”, ejecutado por Busch

⁴⁰ Dunkerley, *Los Orígenes del Poder Militar*, 266.

⁴¹ Zook, *La Conducción de la Guerra del Chaco*, 177.

⁴² Toro Ruilova, *Mi actuación en la Campaña del Chaco*, 225.

Ya en El Cruce, ambas divisiones no descansaron y siguieron su retroceso a 27 de Noviembre sin esperar rezagados o a facciones que cubrían el repliegue. Entre 4.000 y 5.500 hombres enloquecidos de sed o miedo se apretujaban sobre la angosta picada, arrojaban sus armas al polvo y se arrastraban bajo el sol de plomo, delirantes, extenuados. Quizá su destino hubiera sido el desintegrarse en ese camino mortal, desaparecer en el aire, pero una lluvia en la noche del 9 al 10 de diciembre les estiró la vida y los trajo de vuelta al infierno chaqueño.

Toro termina sus memorias en el exilio chileno en julio de 1939, un mes antes del magnicidio del presidente Busch, ocurrido el 23 de agosto. Escribe: “No cabía pensar que tropas como las del Cuerpo de Caballería, que habían ejecutado seis maniobras victoriosas consecutivas en Carandaití, Algodonal, La Rosa, Villazón-Irindagüe, El Cruce-Loma Vistosa y Picuiba, se aniquilaran en un solo repliegue de 26 kilómetros.”⁴³ Agrega: “El Comando del Cuerpo [o sea, él], hizo todo para obligar a los Comandos de División, el cumplimiento de las órdenes, pero fue inútil.”⁴⁴ Dice que los comandantes de división, Tabera y Flores,⁴⁵ ya en El Cruce, con sus tropas cansadas y sedientas tras marchar desde Picuiba, tenían dos opciones:

“Cumplir la orden, con lo que la I División [de Tabera] podía tomar Irindagüe donde hallarían lo necesario para socorrer a la II División en El Cruce. O continuar la retirada hasta el fortín 27 de Noviembre, una marcha de 57 kilómetros más en un camino imposible. La elección no era difícil. Desgraciadamente, los comandos se resolvieron por lo segundo para decretar la destrucción del Cuerpo de Caballería.”⁴⁶

El mayor Tabera dijo en su descargo que el trabajo al que había sido sometido el Cuerpo de Caballería -seis maniobras exitosas- decretó su aniquilamiento. “Realizar una marcha de 15 kilómetros para atacar Irindagüe con tropas enloquecidas de sed y sin armas, por haber sido arrojadas en el trayecto,

⁴³ Toro Ruilova, 228.

⁴⁴ Toro Ruilova, 231.

⁴⁵ Querejazu, *Masamaclay*, 403.

⁴⁶ Toro Ruilova, *Mi actuación en la Campaña del Chaco*, 232.

habría sido la estupidez más grande.”⁴⁷ Al final, Garay se salió con la suya, pero los restos de las dos divisiones pudieron luchar otro día en Villamontes, Camiri y el Parapetí. Esta era la fuga, que según el mayor paraguayo Rolón, evitó que invadieran Santa Cruz de la Sierra.

Lo que quedó del Cuerpo de Caballería a su llegada al fortín 27 de Noviembre no fue mucho. Salvo la VII-DI que cumplió con valor en Irindagüe o el famoso regimiento Lanza al mando de Germán Busch, que protegió la retirada de Picuiba; la I-DC y la II-DC estaban descalabradas, pero no destruidas.

Días después de su llegada a 27 de Noviembre, los restos del Cuerpo reorganizados por Busch frenaron el avance paraguayo en Carandaití,⁴⁸ mientras que la I-DC los perseguiría hasta Mandeyapeca en territorio cruceño. Pero ¿cuántas vidas se perdieron en Picuiba? Según Toro, las dos divisiones de Caballería tenían 5.533 hombres. Las bajas, entre muertos y desaparecidos, eran 600, y más de 1000 prisioneros.⁴⁹ James Dunkerley dice que los muertos fueron “cerca de 4.000;”⁵⁰ David Zook cree que fueron 3.000 bajas,⁵¹ mientras que Querejazu afirma que la retirada costó 1.600 vidas.⁵² “Ninguna acción en la Campaña tuvo tanta repercusión moral como la retirada de Picuiba [...] la opinión pública se horrorizó ante la magnitud del drama, buscó un culpable y señaló al hombre que soñara salir del Chaco convertido en héroe. Toro se defendió airadamente.”⁵³

David Toro y Santa Cruz.

Dice Querejazu que en la capital cruceña hubo nerviosismo cuando los paraguayos llegaron al Parapetí el 16 de enero de 1935, cinco semanas después de Picuiba, y más aún cuando Charagua cayó el 17 de abril. Después de todo, entre Charagua y la capital, hay 230 kilómetros en línea recta.

⁴⁷ Querejazu, *Masamaclay*, 403.

⁴⁸ Toro Ruilova, *Mi actuación en la Campaña del Chaco*, 247.

⁴⁹ Toro Ruilova, 248.

⁵⁰ Dunkerley, *Los Orígenes del Poder Militar*, 266.

⁵¹ Zook, *La Conducción de la Guerra del Chaco*, 196.

⁵² Querejazu, *Masamaclay*, 402.

⁵³ Querejazu, 402-3.

Contra todo lo que podría pensarse, Toro no cayó en desgracia tras Picuiba, sino que gravitó más que nunca sobre el Ejército y sobre Santa Cruz. Derrocado Salamanca en el Corralito de Villamontes en noviembre del 34, su vicepresidente y sucesor José Luis Tejada Sorzano viajó a ese lugar para procesar a Toro por el desastre de Picuiba, pero terminó ascendiendo a Jefe de Estado Mayor General⁵⁴ y desde ese cargo, el diáfano sibarita creyó conveniente atraer a los paraguayos desde el Parapetí hasta Abapó en el río Grande, a sólo 56 kilómetros de la capital cruceña. Escribe:

“Se había previsto la concentración de tropas en dicho punto [río Grande], con los contingentes que se transportaban desde Santa Cruz, a fin de operar en movimiento combinado con los de la cordillera de Charagua, atacando [las tropas de Santa Cruz] a las fuerzas enemigas a lo largo del camino para conseguir su amarramiento frontal, en tanto que las fuerzas del Sur [las de Charagua] ejecutaban el copamiento.”⁵⁵

Al respecto, el historiador militar chileno y oficial al servicio de Bolivia, Aquiles Vergara Vicuña, agrega: “El Destacamento Río Grande, por organizar en base a las tropas reclutadas por el coronel Blacutt en Santa Cruz [...] ha recibido la misión de construir posiciones defensivas en el margen Norte del Río Grande para la defensa del camino Charagua-Santa Cruz.”⁵⁶ Zook señala que Charagua fue evacuada por Bolivia con la esperanza de tentar a Garay y su VIII División a ir hasta el camino a Santa Cruz “para allí ser aniquilados.”⁵⁷ El plan era ese, pero no estaba enfocado sobre Garay, sino contra todo el dispositivo paraguayo.

El plan de Toro era arriesgado y claro, pero se frustró. Escribe fastidiado: “razones políticas debieron inducirnos a modificar el plan y sustituirlo por otro de perspectivas reducidas.”⁵⁸ Zook expone algunas de esas razones políticas. “Desgraciadamente, el pánico se enseñoreó de Santa Cruz [...] que obligó a su gobierno a lanzar una contraofensiva prematura para remover la amenaza.”⁵⁹ Enrique de Gandía, argentino al servicio del Paraguay, escribe sobre la inquietud grigotana: “La propaganda y las

⁵⁴ Toro Ruilova, *Mi actuación en la Campaña del Chaco*, 304.

⁵⁵ Toro Ruilova, 315-16.

⁵⁶ Vergara-Vicuña, *Historia de la Guerra del Chaco*, VI:687.

⁵⁷ Zook, *La Conducción de la Guerra del Chaco*, 209.

⁵⁸ Toro Ruilova, *Mi actuación en la Campaña del Chaco*, 316.

⁵⁹ Zook, *La Conducción de la Guerra del Chaco*, 209.

falsas noticias que los órganos de publicidad bolivianos divulgaron acerca de la supuesta crueldad paraguaya atemorizó a los cruceños.”⁶⁰

No sabemos si la crueldad paraguaya era falsa, pero El Oriente publica en 1935 sobre las ejecuciones de los prisioneros bolivianos: Walter Uriarte y Guillermo Salazar, capturados en Pozo del Tigre y encontrados muertos a machetazos, amarrados a un árbol. Además, publica sobre el trato inhumano a los prisioneros y califica al Paraguay como “pueblo primitivo [...] de instintos cuaternarios,”⁶¹ o que un cierto comandante Jara -no sabemos si el terrible jefe de los Macheteros de la Muerte- ahorca a sus hombres por desfallecer en la lucha y los deja colgados en los árboles para escarmiento. Si a eso se suma el bombardeo aéreo a la civil Charagua, entonces lo que podían hacerle los paraguayos a la ciudad no dejaba mucho a la imaginación y eso desató el espanto. Pese a la propaganda separatista impulsada desde Asunción y Buenos Aires, las noticias (¿contrapropaganda?) hicieron que la ciudad de Chaves percibiera que Paraguay no podía ser un amigo y recordó -El Oriente se encargó de ello- que allá habían asesinado cruelmente al gran Tristán Roca.

El 4 de marzo de 1935, el prefecto cruceño Agustín Saavedra y el director del diario La Razón, Fabián Vaca Chávez,⁶² enviaron un telegrama al Comando Superior: “Muy urgente. Noticias de evacuados de Parapetí alarman al vecindario y creen posible la aproximación sorpresiva del enemigo. Para devolver la tranquilidad al país, rogamos confirmar medidas de seguridad adoptadas por ese alto Comando.”⁶³

Como se ve, las “razones políticas” que impidieron el plan de Toro eran ineludibles para el presidente Tejada Sorzano. La potencial caída de una capital departamental era inadmisibles para el gobierno sabio pero débil del sereno liberal, quien tras recibir el telegrama del prefecto cruceño ordenó

⁶⁰ Gandía, *La Historia de Santa Cruz de la Sierra, una nueva república en Sudamérica*, 246.

⁶¹ «Ayer como hoy, Paraguay es inhumano para tratar a los prisioneros de guerra».

⁶² Periodista y político. Fue uno de los fundadores del Partido Orientalista

⁶³ Querejazu Calvo, *Aclaraciones históricas sobre la Guerra del Chaco*, 176.

a Toro adelantar su ataque y empujar a Estigarribia, Franco y Garay de vuelta al otro lado del Parapetí. Además, Tejada no podía minimizar la propaganda paraguaya que, pese al miedo en la ciudad, quizá aún podría persuadir a algunos. Pero esa propaganda ya causaba estragos en los lugares menos pensados.

Anota Molina Mostajo que el presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz, en circular del 6 de marzo de 1935 -dos días después del SOS del Prefecto al Presidente- señala “Protestar enérgicamente por las manifestaciones hostiles que se han producido en Cochabamba contra Santa Cruz, por supuestos movimientos antipatrióticos ocurridos en esta ciudad.”⁶⁴

Sobre esta tensión entre el Ande boliviano y Santa Cruz, escribe Gandía que en tres meses fueron ejecutados doscientos cruceños acusados de espionaje,⁶⁵ datos recogidos aquí con la precaución de saber a Gandía como un agente paraguayo. Agrega que desde el principio de la guerra, el Comando boliviano sometió a jefes y oficiales cruceños y benianos a espionaje, mientras que a los soldados se los sometía a una disciplina tiránica.⁶⁶ Modesto Saavedra, exiliado y oficialmente condenado a muerte por independentista, escribe que pese a destacarse en la batalla de Toledo (1933) junto a cientos de otros cambas, lo detuvieron acusado de comunista; y agrega que a otro cruceño, un tal Saavedra Suárez, “se le había leído sentencia de muerte.”⁶⁷

Aún el integracionista Plácido Molina Mostajo señala: “El espionaje y aún las hostilidades de jefes collas han hecho sufrir a cruceños y benianos en la campaña, no obstante, los orientales permanecieron fieles a la defensa nacional.”⁶⁸ En otras palabras: ultrajados pero fieles, como el mejor amigo del hombre. Se puede inferir entonces que la mayoría de los cruceños luchaban contra un

⁶⁴ Molina-Mostajo, *Observaciones y Rectificaciones a La Historia de Santa Cruz de la Sierra, una nueva República en Sudamérica*, 147.

⁶⁵ Gandía, *La Historia de Santa Cruz de la Sierra, una nueva república en Sudamérica*, 242.

⁶⁶ Gandía, 244.

⁶⁷ Saavedra, *Por qué fuí a la Guerra*, 50.

⁶⁸ Molina-Mostajo, *Observaciones y Rectificaciones a La Historia de Santa Cruz de la Sierra, una nueva República en Sudamérica*, 148.

adversario externo, mientras eran considerados el enemigo interno por algunos en Bolivia. Una desconcertante guerra de dos frentes.

La situación era muy delicada. Tejada Sorzano tampoco ignoraba que el espionaje paraguayo operaba en la ciudad desde 1925, cuando “algunos espías han llegado hasta Santa Cruz, donde hanse presentado como agentes comerciales de casas y fábricas de instrumentos de óptica, topográficos, etc.”⁶⁹ El Presidente debía ser sabio para cerrar toda posibilidad de implosión interna en un contexto de invasión externa. La situación era delicada y debía manejarse sabiamente.

Un duelo de libros.

Una expresión de esa fuerte propaganda independentista que Tejada no podía ignorar, fue el libro: *Historia de Santa Cruz de la Sierra: una nueva república en Sudamérica*, del argentino Enrique de Gandía, publicado en 1935. El autor destaca la diferencia geográfica, cultural, étnica e histórica entre Santa Cruz y el ande boliviano, además del origen guaranítico cruceño, lo que lo hace más próximo a los paraguayos que a los andinos. Para ello cita, entre otras fuentes, la relación colonial del padre Diego Felipe de Alcaya⁷⁰ en donde se narran, entre otras cosas, las invasiones guaraníes a los contrafuertes de la cordillera en busca del Cerro de Plata (Potosí). También, cómo éstos someten en los llanos a los chanés mandados por Grigotá y vasallos del Inca, de quienes toman a sus mujeres para mestizarse en las tierras en donde se asentará Santa Cruz de la Sierra. Del mestizaje entre guaraníes y mujeres chané, surgen los chiriguanos.⁷¹

A esto suma el origen asunceno de la expedición de Ñuflo de Chaves que fundará la ciudad y con ella a la cultura camba, tan ajena al Ande y tan cercana al Plata. Finalmente, Gandía explica por qué

⁶⁹ Díaz-Arguedas, *Fastos Militares de Bolivia*, 399.

⁷⁰ De Alcaya, «Relación sacada de la que el capitán Martín Sánchez de Alcayaga, su padre, dejó hecha, como primer descubridor y conquistador de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra», 47.

⁷¹ Isabelle Combés, en Saignes, *Historia del Pueblo Chiriguano*, 18.

Santa Cruz debe ser un nuevo país y da, entre otras razones el maltrato recibido históricamente desde las alturas. El libro publicado en Buenos Aires encontró réplica casi inmediata por parte de uno de los más lúcidos intelectuales cruceños del momento. Desde la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, Plácido Molina Mostajo,⁷² mencionado varias veces como fuente en el incómodo libro del argentino,⁷³ escribió en Sucre durante 1935 y publicó en La Paz, en 1936: *Observaciones y rectificaciones al libro de Enrique de Gandía, "Santa Cruz: una nueva república en Sudamérica"*. Según Molina Mostajo “los cruceños no son chiriguano, guaraníes ni chiquitos ni mojos, sino descendientes de los españoles de la conquista, dominadores de esos autóctonos [...] no es aceptable eso del origen racial”.⁷⁴ Entonces, desde la perspectiva étnica, para Gandía los cruceños son guaraníes, pero para Molina Mostajo, son hijos de los conquistadores españoles. Dos orígenes muy distintos. Sin embargo, otro notable cruceño, Carlos Valverde Barbery, zanja el asunto años después con una simple síntesis hegeliana. “Es motivo de orgullo ser descendientes de dos razas guerreras: la de los conquistadores tupí guaraníes (chiriguano) que no se rindieron jamás; y la de los conquistadores hispánicos capaces de atravesar mares y continentes.”⁷⁵ No hay nada que agregar.

La ofensiva final boliviana.

En ese duro contexto Tejada Sorzano se mantuvo firme ante las presiones de Toro, acostumbrado a salirse con la suya, que consideró la orden de ataque del Presidente como apresurada. El chuquisaqueño, incapaz de desobedecer esta vez, atacó al enemigo para apaciguar a los cruceños que presionaban a Tejada. Según Toro, ese apuro no permitió ejecutar sus planes para capturar grandes masas rivales en la extraordinaria contraofensiva boliviana de abril de 1935. Molina Mostajo agrega que fueron los

⁷² Uno de los tres redactores del famoso Memorandum de 1904

⁷³ Aún no se había firmado la Paz, cualquier sospecha de colaboración con el enemigo podía castigarse con pena capital. Ser citado por de Gandía, ponía a Molina Mostajo en una situación incómoda, riesgosa.

⁷⁴ Molina-Mostajo, *Observaciones y Rectificaciones a La Historia de Santa Cruz de la Sierra*, 88-89.

⁷⁵ Valverde-Barbery, *Apuntes para la historia de los movimientos cívicos cruceños*, 6.

contingentes cambas organizados en Santa Cruz los que hicieron retroceder a los paraguayos de Charagua y de ambos márgenes del Parapetí.⁷⁶

Sin embargo, el compromiso cruceño con la causa nacional venía de antes, pero al parecer Bolivia ya había olvidado que la mayoría de los primeros muertos en el Chaco durante los hechos de Fortín Vanguardia en 1928⁷⁷ fueron cambas. Basta ver los apellidos.

Desde el principio Santa Cruz había mandado a la guerra lo mejor de su juventud. De Gandía dice que fueron al frente más de 12.000 cruceños.⁷⁸ La III y la VIII División que formaban el II Cuerpo del Ejército y que combatieron en Corrales, Toledo, Betty y Fernández, entre otras, estaban integradas por grigotanos, 2000 de los cuales murieron sólo en Toledo, según el sobreviviente de la batalla, Modesto Saavedra.

Regimientos como el Warnes⁷⁹, el Florida y en algún momento el Colorados, estuvieron integrados por cruceños. El regimiento Santa Cruz de la Sierra (IX de Infantería) destacó en la defensa de Villamontes poniendo en fuga al regimiento paraguayo 2 de Mayo, por lo que el 28 de marzo de 1935 el diario El Oriente titulaba: *Cruceños condecorados por el Comando Superior con el “Mérito Militar” en grado de Caballero*,⁸⁰ mientras oficiales como Germán Busch, Froilán Callejas, César Menacho, Carlos Bánzer, Genaro Blacut o Luis Añez, eran prestigiosos jefes del Ejército.

En abril de 1935, tras la orden de Tejada y el fastidio de Toro, comenzaron las maniobras combinadas del I y II Cuerpos del Ejército para expulsar a los paraguayos de Charagua hasta el otro lado del Parapetí. Dice Querejazu que los contingentes de Santa Cruz y Beni bajaron directo al Parapetí y a

⁷⁶ Molina-Mostajo, *Observaciones y Rectificaciones a La Historia de Santa Cruz de la Sierra, una nueva República en Sudamérica*, 148.

⁷⁷ En diciembre de 1928, en el gobierno de Hernando Siles, Paraguay tomó el fortín Vanguardia, compuesto en su mayoría por cruceños. Bolivia tomó Boquerón. Luego ambos fortines fueron devueltos.

⁷⁸ Gandía, *La Historia de Santa Cruz de la Sierra, una nueva república en Sudamérica*, 244.

⁷⁹ Fue desintegrado por “sospechas” del mando boliviano y luego vuelto a organizar

⁸⁰ «Cruceños condecorados por el Comando Superior con el “Mérito Militar” en grado de caballero».

Roboré, mientras los aviones trimotores trasladaban al frente nuevos cañones, víveres y municiones, en una demostración de que la voluntad nacional no se había roto. El nuevo tercer ejército boliviano tenía 45 mil hombres para enfrentar a 30.000 paraguayos veteranos, pero agotados. Las tropas de Rafael Franco se retiraron de Charagua llevándose la estatua de la virgen del lugar,⁸¹ mientras el regimiento Pitiantuta y el destacamento Duarte Sossa eran cercados por la eficiente VII-DI compuesta por los regimientos Chorolque, Montes, Colorados, Jordán y Murguía. Los regimientos guaraníes Mariscal Lopez, Cerro Corá, Corrales y General Genes que habían avanzado sobre Charagua abandonaron el sector para ayudar a sus compañeros cercados, pero no pudieron salvarlos.⁸²

Escribe Querejazu: “Empujados frontalmente y con unidades que surgían a sus espaldas, los paraguayos abandonaron Charagua y Carandaití el 20 de abril [...] La persecución del II Cuerpo boliviano y el repliegue de las tropas del coronel Garay continuó por días hasta el Parapetí donde se hicieron fuertes”. Entonces la II-DC sobreviviente de Picuiba cruzó el Parapetí guiada por Germán Busch la noche del 3 de mayo y arrolló las ametralladoras enemigas. En una batalla de 40 días por varios frentes, un Paraguay valiente pero agotado fue empujado al sur del Parapetí para alivio de Santa Cruz, y fue entonces en que su aliada Argentina detuvo la guerra.

El armisticio.

El gobierno argentino frenó la ofensiva boliviana y salvó del desbande al Paraguay con el armisticio, mientras que en Bolivia se tomaban con cautela las últimas victorias, aunque la derrota aislada en Pozo del Tigre, despertaba algunas dudas.

⁸¹ Fue devuelta muchos años después y hoy es generala del ejército boliviano

⁸² Querejazu, *Masamaclay*, 430.

“Detuvimos el avance enemigo a las puertas de Santa Cruz y a la vera de los pozos de petróleo,”⁸³ reflexiona nervioso el canciller Tomás Manuel Elío el 5 de junio del 35 ante la delegación boliviana en Buenos Aires, mientras definen si aceptan o no el armisticio. Elío perdió la fe en los militares pese a la ofensiva exitosa de Toro y cree que si Bolivia se equivoca ahora, puede perder Santa Cruz, Tarija y el petróleo. Convince a Tejada Sorzano de que deben aceptar el armisticio. Y lo firma.

Pero esa Paz del 12 junio del 35 es frágil, no tanto por el triunfalismo guaraní que cree que no debe ceder nada “porque ha ganado” o por el deseo boliviano de revancha, que siente que ha llegado su momento; sino porque las torres petroleras están a la vista de los paraguayos y son una permanente tentación. Si ya han sacrificado tanto, quizá... Es una gran tentación y ambos lo saben. Para Bolivia una paz definitiva con solución de la cuestión de fondo es apremiante, ya sea por arbitraje o negociación directa. Pero Paraguay dilata las negociaciones, cree realmente que ganó, que no debe ceder y que Bolivia no lo puede obligar a nada. Pero ganar en la guerra es rendir o destruir al enemigo. Ninguno de los dos bandos está destruido. Ninguno se ha rendido. Ninguno de los dos bandos ha ganado.

Pese a ello, una paz definitiva y decorosa para el país es posible y la lograrán algunos cruceños cuya labor ha sido poco reconocida en la historiografía oficial referida a esa década difícil que va desde el asalto paraguayo al fortín Vanguardia (1928) al Tratado de Paz de Buenos Aires (1938). Algunos de ellos actúan desde roles subordinados, como el subteniente Germán Busch⁸⁴ que antes de la guerra explora a pie el centro del Chaco en busca de la extinta misión jesuítica de San Ignacio de Zamucos.⁸⁵ Lo hace para fortalecer la posición de Bolivia basada en documentos coloniales, en esa larga disputa por el Chaco Boreal que empezó realmente después de perder la salida al Pacífico en 1879.

⁸³ Querejazu, 459.

⁸⁴ Deportado a Roboré en castigo por haber sido leal a Hernando Siles en la revolución de 1930.

⁸⁵ Busch, «Expedición a San Ignacio de Zamucos», 15.

Escribe Plácido Molina Mostajo:

“La Real Cédula del 17 de diciembre de 1743 [...] reconoció que en el territorio de las misiones de Chiquitos *se comprenden todas las naciones de indios que hay entre los ríos Pilcomayo y Paraguay, desde Santa Cruz de la Sierra a cuya Gobernación y Obispado pertenecen,*⁸⁶ entre cuyas misiones se nombra la de San Ignacio de Zamucos, conteniendo la declaración de que *estos indios pertenecen al distrito de la Audiencia de Charcas.*”⁸⁷

Si dice: *entre los ríos Paraguay y Pilcomayo*; significa todo el Chaco. Si dice: *Real Audiencia de Charcas*; significa Bolivia. En 1931 Daniel Salamanca envió a Germán Busch a buscar la misión de Zamucos en el Chaco por pertenecer ésta a la Real Audiencia de Charcas, según la Real Cédula antes anotada. De hallarla se demostraría materialmente, según Derecho, que el Chaco era boliviano. Busch encontró cerámicas no indígena en la ubicación aproximada del mítico lugar y fue suficiente para declarar que la misión jesuita se había encontrado.

“Caminé mirando al suelo, porque hay espinas que traspasan las suelas de mis botas, cuando mis ojos se fijaron en un objeto cuadrado, cubierto de tierra. Lo levanté, lo sacudí y vi que era un pedazo de tiesto un poco grueso y rayado en una cara. Llamé al soldado [...] Le pregunté: ¿Quién pudo hacer esto? Lo examinó y respondió: Esto no es obra de bárbaros, porque la de ellos son más delgadas y pulidas. Entonces dije: Si no es de bárbaros, es de los frailes jesuitas. Estamos en los dominios de Zamucos.”⁸⁸

Busch recibió el Cóndor de los Andes a los 27 años por este servicio, de manos del presidente Salamanca a quien haría renunciar tres años después en el corralito de Villamontes.

De modo que mientras el subteniente Busch todavía busca machete en mano la misión jesuítica en el corazón del Chaco antes de la guerra, los también cruceños Humberto y José Vázquez Machicado revisan bibliotecas y archivos europeos para fortalecer la batería jurídica de Bolivia, empeñada en una

⁸⁶ Las cursivas se corresponden a la cita directa que hace Molina de la Real Cédula

⁸⁷ Molina-Mostajo, *Observaciones y Rectificaciones a La Historia de Santa Cruz de la Sierra, una nueva República en Sudamérica*, 48.

⁸⁸ Busch, «Expedición a San Ignacio de Zamucos», 16.

salida legal para evitar la guerra. Incluso cuando ésta estalla, ellos siguen con su labor en los archivos, aunque Humberto pasa dos años en el frente, de 1933 a 1935.⁸⁹ Salamanca escribe en 1933 en carta a su primo Fernando Quiroga: “En Sevilla [archivo de Indias] ha más de un año que se encuentra José Vázquez Machicado, que remite copias de documentos de la Colonia [...] a su hermano Humberto lo tenemos en Roma.”⁹⁰ Pero las pruebas documentales y materiales de los Vázquez y de Busch, no le son suficientes a Paraguay que sostiene sus derechos sobre el Chaco en el *uti possidetis de facto* (como poseéis de acuerdo al hecho, así poseeréis); mientras que Bolivia se aferra al *uti possidetis iuris* (como poseéis de acuerdo al derecho, así poseeréis).

“El alegato boliviano presentado por Mujía procuraba probar que los derechos de Bolivia, como heredera de la Audiencia de Charcas, emanan del *uti possidetis iuris* de 1810. Por otro lado, Moreno sostiene que la región es paraguaya por derecho de conquista, y por una continuada posesión desde los albores del régimen español. Insiste en el principio aplicable del derecho internacional del *uti possidetis de facto*, y que el derecho legal [el Iuris] carece de significación a menos que le acompañara la ocupación física.”⁹¹

Eran dos adversarios que pugnaban por un lugar desde miradas y razones totalmente opuestas. A los Tratados inservibles, dados desde 1879 -con la Guerra del Pacífico en curso-; siguieron protocolos -menos importantes que los tratados- y finalmente estalló la guerra al borde de esa laguna solitaria en medio del Chaco, que los paraguayos descubrieron y llamaron Pitiantuta, y los bolivianos encontraron un año después, y la llamaron Chuquisaca, en homenaje a la tierra del mayor Moscoso, que la vio desde el aire y luego tomó posesión de ella expulsando a los paraguayos. Así empezó la guerra. Pero terminarla no iba ser muy sencillo.

⁸⁹ Rueda Esquivel, «La Historia Cruceña, Vocación de Vida: Humberto Vázquez Machicado (1904-1957)».

⁹⁰ Salamanca, «La Crítica situación en el frente y la búsqueda de una Cédula Real», 342.

⁹¹ Zook, *La Conducción de la Guerra del Chaco*, 29.

Artífices de la Paz del Chaco.

En 1937, con el armisticio vigente, el ya presidente Busch se juega a fondo por una diplomacia dura, una diplomacia armada capaz de romper la intransigencia paraguaya que ha congelado a la Conferencia de Paz desde 1935. Busch deja de lado los documentos coloniales, el *Iuris*, que tanto encanta a los doctores de Charcas y Chuquiago, y se centra en los hechos, en el *facto*, que él sabe es la única lengua que Asunción entiende. Para él solo hay dos opciones: Lograr una paz honrosa o reiniciar la guerra.

Busch, que ha tomado para sí la política exterior además de la presidencia de la república, divide su diplomacia armada en dos: una formal, que actúa en la Conferencia de Paz y se la encarga al cruceño Enrique Finot; y otra secreta, delegada a otro cruceño, Dionisio Foianini, hombre del petróleo y eficaz agente, la pieza más importante en la diplomacia buschista.

Tan importante es Foianini -y tan certera la apreciación de Busch sobre él- que logrará las dos condiciones del presidente para firmar la Paz: 1. El retiro paraguayo de la zona petrolera en la ruta Boyuibe-Villamontes, y 2. La devolución de la ribera boliviana sobre el río Paraguay, en el hoy llamado Triángulo Foianini, devuelto a Bolivia por Brasil en el Tratado de Petrópolis⁹² tras la guerra del Acre. Son 48 kilómetros de ribera que aún hoy dan al país su único acceso soberano al océano.

Durante el armisticio, Paraguay domina todo el río con dos cañoneras de guerra y “Zubizarreta [delegado paraguayo en Buenos Aires] lleva los derechos de su país hasta incluir la zona cedida por Brasil a Bolivia en Petrópolis.”⁹³ Para Asunción, el territorio que Brasil entregó a Bolivia en 1903 es paraguayo, puesto que desde los tiempos de Gaspar Rodríguez de Francia éste exigía al Imperio que le devolviera el Mato Grosso con los fuertes Coimbra y Albuquerque, además de Corumbá en el río

⁹² Ver en el Artículo 1, el inciso 1, del mencionado Tratado. Está en Internet.

⁹³ Zook, *La Conducción de la Guerra del Chaco*, 224-25.

Paraguay.⁹⁴ Dice Velilla que el interés que tenía el Doctor Francia en recuperar Mato Grosso era “para dominar las comunicaciones con Santa Cruz.”⁹⁵

El dictador paraguayo quería romper la dependencia comercial con Buenos Aires que amenazaba su independencia y no deseaba relaciones con el enemigo de siempre, el bandeirante portugués. Ante la imposibilidad de comunicarse con Bolivia por el Chaco, el río Pilcomayo o el Bermejo, la única opción era por el río Paraguay y de ahí a Santa Cruz, siguiendo la ruta de Ñuflo de Chaves. Eso explica el por qué después otro dictador paraguayo, Francisco Solano López, en plena guerra contra Brasil, Argentina y Uruguay, abrió el camino Corumbá-Santo Corazón (Chiquitos)⁹⁶ con permiso de Bolivia y planeó un ferrocarril que uniera al gran río con Santa Cruz de la Sierra. Todo esto en el tiempo en que Tristán Roca,⁹⁷ creador de la bandera cruceña y del primer periódico grigotano,⁹⁸ llegó a Corumbá exiliado por Melgarejo, antes de pasar a Asunción donde fue asesinado por orden de su amigo el dictador Francisco Solano López.

De modo que mientras en las negociaciones de paz de Buenos Aires no se negocia nada, Busch piensa en cómo “ablandar” al ensoberbecido Paraguay que no sólo domina el camino Santa Cruz-Villamontes, sino también la ribera recuperada en Petrópolis. Requerirá ayuda idónea, colaboradores, gente en la que pueda confiar. Paisanos.

⁹⁴ Velilla, *Paraguay, un destino geopolítico*, 134.

⁹⁵ Velilla, 134.

⁹⁶ Velilla, 142.

⁹⁷ Ver en La ondulante vida de Tristán Roca, escrito por Hernando Sanabria Fernández

⁹⁸ La Estrella del Oriente

Enrique Finot.

El 5 de diciembre de 1928, Paraguay atacó el fortín boliviano Vanguardia -como lo hiciera en Puerto Pacheco en 1888- causando los primeros muertos en el Chaco adentro, lo que generó la réplica boliviana con la toma de los fortines paraguayos Boquerón y Mariscal López,⁹⁹ más el bombardeo aéreo de Bahía Negra,¹⁰⁰ sin bajas porque las bombas no estallaron. Así, la escalada saltó a la primera plana de los diarios del mundo, mientras en Bolivia las multitudes se congregaban en las plazas exigiendo la guerra.¹⁰¹

En Washington, una institución de caridad llamó por teléfono a la legación boliviana para informarle que deseaban evitar un baño de sangre en el Chaco y que por ello se lo comprarían a Bolivia para dárselo al Paraguay.¹⁰² Por esos días se reunía en Washington la Conferencia de Conciliación y Arbitraje, que nombró una Comisión de Neutrales para limar asperezas entre ambos países. “Al arribo de los delegados de Bolivia ante la Comisión de Investigación y Conciliación,¹⁰³ Enrique Finot y David Alvístegui, les acompañé en su visita al Secretario de Estado y al director de la Unión Panamericana”,¹⁰⁴ escribe Eduardo Diez de Medina, embajador de Bolivia en esa, quien diez años después como Canciller, junto a Finot, firmarán la Paz del Chaco.

Luego de las exposiciones de Finot y Alvístegui, el fallo de la Comisión de Neutrales estableció que Bolivia fue el país agredido y Paraguay el agresor, y que el incidente de Vanguardia fue anterior al de Boquerón, que fue la represalia al primero. Paraguay debe reparar Vanguardia; y Bolivia abandonar Boquerón.¹⁰⁵ Las relaciones diplomáticas se restablecieron y el resultado de la Conferencia se percibió

⁹⁹ Abandonado al día siguiente por órdenes militares, lo que enfadó al presidente Siles

¹⁰⁰ Brockmann, *El General y sus Presidentes*, 120.

¹⁰¹ Brockmann, 117.

¹⁰² Díez de Medina, *De un Siglo al Otro*, 320.

¹⁰³ Debía definir responsabilidades con respecto al fortín Vanguardia.

¹⁰⁴ Díez de Medina, *De un Siglo al Otro*, 320.

¹⁰⁵ Brockmann, *El General y sus Presidentes*, 124.

en La Paz como una victoria internacional. La guerra se evitó y el nombre de Finot empezó a destacar como un eficaz diplomático.

“Mientras tanto, Bolivia adquiriría armamento y construía caminos de penetración al Chaco como el de Villazón-Tarija. Estos únicos hechos bastarían para salvar el prestigio de la Presidencia de Siles”, escribe Finot.¹⁰⁶ Sin embargo, no menciona que Siles adquirió el empréstito Dillon Read para el tren Cochabamba-Santa Cruz,¹⁰⁷ dinero que se usó para muchas cosas, menos para el ferrocarril tan anhelado por los cruceños que lo veían como una tabla salvadora a su pobreza, agravada tras los acuerdos con Chile en 1904, país que inundó a la Bolivia oficial con sus productos y dejó a Santa Cruz sin mercados.

“El empréstito Dillon Read fue por \$us 14 millones [...] Se invirtieron 6 millones en acabar el ferrocarril Sucre-Potosí. Siles obtuvo un segundo empréstito de \$us 19 millones, completando los 33 millones ofrecidos a Bolivia para la magna obra del tren Cochabamba-Santa Cruz.”¹⁰⁸

Pero la magna obra nunca se hizo. Otra parte del dinero aprobado por el Congreso para el ferrocarril cruceño se usó para comprar armas y para abrir el camino Tarija-Villamontes luego de Vanguardia. Mientras tanto, en Washington la guerra se había evitado y buscaban que eso quede así, por lo que Bolivia y Paraguay se reunieron de nuevo para firmar un Tratado de No Agresión. Escribe Díez de Medina: “Ya en Washington, con mi colega Finot, hombre culto de inteligencia privilegiada a quien me unió siempre una estrecha amistad, concurrimos a la sesión en que presentamos nuestro Tratado de No Agresión.”¹⁰⁹ Paraguay presentó uno que, según Díez de Medina, era una imposición y luego se retiró sin dar explicaciones. Así moría el último intento para evitar la guerra por la vía del Derecho..

¹⁰⁶ Finot, *Nueva Historia de Bolivia*, 351.

¹⁰⁷ Céspedes, *El Dictador Suicida*, 90.

¹⁰⁸ Carrasco, *Hernando Siles*, 406.

¹⁰⁹ Díez de Medina, *De un Siglo al Otro*, 332-33.

Tras la caída de Hernando Siles en la revolución de 1930 y el inicio del gobierno de Daniel Salamanca, Finot fue nombrado embajador de Bolivia en Washington en lugar de Díez de Medina. Ahí lo halló el principio de la guerra en junio del 32.

Pero el 12 junio del 35, quienes están con el canciller Elío en la firma del Armisticio en Buenos Aires son Díez de Medina, asesor principal de la delegación boliviana, y el embajador David Alvéstegui, ese con quien Finot representó a Bolivia exitosamente en Washington hacia 1928, tras Vanguardia.

Desde el principio del Armisticio las posiciones son irreconciliables: Asunción no quiere a Bolivia en el río Paraguay, porque su dominio es asunto de seguridad nacional. Bolivia no quiere a Paraguay en el río Parapetí (zona petrolera), porque no tienen nada que hacer ahí. Sobre esa base mutuamente excluyente los países miembros de la Conferencia de Paz deben tejer acuerdos en sesiones que durarán tres años. Dice Alvéstegui en la Conferencia tras la negativa paraguaya del acceso boliviano al río. “Si oponen obstáculos para la salida de Bolivia a un puerto sobre el río Paraguay, es preferible que hagan desaparecer a mi país del mapa.”¹¹⁰ Alvéstegui es republicano genuino, partido del caído Salamanca, de quien fue su último Canciller y sobre quién escribirá una estupenda biografía. Pero también es un poco dado al drama. Finot es liberal como el presidente Tejada Sorzano que ha sucedido a Salamanca. Es explosivo, sí, pero además culto, capaz y confiable.

¿Qué sucede mientras tanto en Bolivia? Escribe Augusto Céspedes: “Firmado el protocolo preliminar de Paz en junio de 1935, inició la desmovilización. Los regimientos entraron en La Paz con gran aparato de fuerza. Tal demostración, que colocó al Mayor Busch como adalid de la vanguardia del desfile, simbolizaba la actitud del ejército en su marcha hacia el poder.”¹¹¹ David Toro explica que esa demostración lleva un mensaje para el civilismo que ha vilipendiado al Ejército y a él, a quien acusan de

¹¹⁰ Querejazu, *Masamaclay*, 511.

¹¹¹ Céspedes, *El Dictador Suicida*, 157.

la debacle de Picuiba. El Ejército ha vuelto y no está para bromas. Escribe Toro: “Los politicastos no dormían [...] millares de volantes llenos de infamias circularon [...] Para hacerle frente se dispuso una demostración de fuerza que hiciera comprender a los emboscados¹¹² que no estábamos dispuestos a tolerar su insolencia. La chusma de retaguardia adversamente preparada por los politiqueros se limitó a lanzar vivas al soldado. El miedo había quebrado la consigna.”¹¹³

Concluido el retorno, el Jefe de Estado Mayor General, Germán Busch, en representación del Ejército, pero aliado con los republicanos saavedristas y con el sector fabril que inició una huelga de gráficos, pidió la renuncia de Tejada Sorzano en julio de 1936. El sereno liberal no se hizo problemas, firmó su renuncia y se largó para siempre. Moriría dos años después en su exilio de Arica, a los 56 años. Busch gobernó cuatro días hasta que llegó Toro del Chaco y asumió el poder. Toro, quizá a instancias de Busch, nombró a Finot como Canciller en reemplazo del liberal Elío y mantuvo al republicano Alvéstegui en Buenos Aires.

Pero Bolivia es Bolivia. David Toro es obligado a renunciar en mayo de 1937 por un grupo de oficiales, entre ellos Elías Belmonte, luego de un entretenido experimento de socialismo utópico en el que ni el mismo Toro cree. Ofrecen la presidencia a Enrique Peñaranda, Comandante del Ejército. Escribe Belmonte: “Peñaranda todo asustado levanta dramáticamente sus brazos al cielo y grita que él no quiere ser Presidente [...] le exigen que designe sucesor. Entonces dice: Que vaya Busch.”¹¹⁴ El *Camba* acepta, al principio confundido “mirando con ojos exaltados, sin decirnos nada, dejándose arrastrar por la sorpresa del destino.”¹¹⁵ Ante el nuevo estado de cosas, Finot renuncia al cargo de Canciller tras la salida

¹¹² Aquellos que se escondían en el monte, las montañas o el extranjero, para evadir la guerra

¹¹³ Toro Ruilova, *Mi actuación en la Campaña del Chaco*, 260-61.

¹¹⁴ Belmonte, *Radepa*, 161.

¹¹⁵ Belmonte, 162.

de Toro para dejar al nuevo Presidente elegir su gabinete. Busch nombra canciller Eduardo Díez de Medina, amigo de Finot, pero retiene a Alvéstegui en Buenos Aires. Ya verá qué hace con Finot.

Bolivia insiste con un puerto sobre el río Paraguay en la Conferencia. Al fin de cuentas esa ha sido la causa de la guerra,¹¹⁶ romper el enclaustramiento marítimo impuesto por Chile. Asunción contesta que no y pide que de ese tema no se hable. “Paraguay nunca le dará una salida al río a Bolivia. Nunca”, brama Zubizarreta. Las cosas no van bien. El apasionamiento de Alvéstegui lo hace insinuar que el Canciller cede ante Asunción por desgaste -a eso apuesta la diplomacia guaraní- lo que molesta al veterano Díez de Medina que lleva 40 años en el Servicio Exterior. De modo que cuando el intenso cochabambino insinúa su retiro a manera de presión sobre la “parsimonia” del Canciller, el paceño Díez de Medina lo acepta al vuelo y coloca en su lugar a Finot. Así el cruceño queda al frente de la Guerra Fría en Buenos Aires.

En esta etapa final, Busch y Finot lograrán lo increíble: Que Paraguay acepte retirarse de la zona petrolera y del triángulo boliviano sobre el gran río. También renunciará a cualquier pedido de indemnización de guerra. Son muchas concesiones guaraníes en muy poco tiempo y prácticamente a cambio de nada material.

En Paraguay habrá confusión ante ese ceder tanto, porque creen que ganaron la guerra dado el avance de sus tropas y no deberían entregar nada. En Bolivia creen que no perdieron, porque empujaban a los paraguayos al Sur cuando se declaró el armisticio, pero principalmente, porque impusieron estas condiciones de Paz que Asunción aceptó. Es que ¿Qué vencido impone condiciones de paz? Como estos países no pueden vencerse, no hay vencedores ni vencidos. Pero hay algo extraño. En muy poco tiempo todo el dispositivo paraguayo que dijo “No” por tres años, se derrumba en cuestión de pocas semanas y firma la Paz. ¿Qué pasó?

¹¹⁶ Velilla, *Paraguay, un destino geopolítico*, 196.

El “factor” Busch, decisivo en la guerra, entró en acción en el campo diplomático -pero muy a su estilo, frontal, directo “a la yugular”- para apoyar a Finot en lo formal con poderosos insumos obtenidos por Foianini en las sombras. Se firma la Paz como Bolivia quiere, es casi un milagro.

Y si fuera un milagro, tiene un nombre.

Germán Busch Becerra.

Cuando Busch asume el mando del país en mayo 1937, es el tercer presidente que aborda las negociaciones de Paz, después de Tejada y Toro. En ese momento Bolivia debe pedir permiso a Paraguay para circular por la ruta Boyuibe-Villamontes, que atraviesa Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, importantísima vía para desmovilizar a los combatientes orientales y para abastecer desde el sur a Santa Cruz. Además, las cañoneras paraguayas Humaitá y Paraguay que gobiernan el río, dominan también el triángulo devuelto por Brasil a Bolivia en 1903 y dejan al país sin acceso soberano al océano. En 1938 aún no se recupera la soberanía en el Sur y el país sigue sin acceso al famoso río por el que arribó Ñuflo de Chaves antes de desembarcar en la laguna Mandioré y penetrar en Chiquitos para fundar Santa Cruz.

Para el presidente Busch eso es intolerable. Escribe su ministro Elías Belmonte: “En los momentos en que Busch se refería a este problema, que consideraba el más importante, montaba en furia y afirmaba: Caminos libres de toda interferencia paraguaya como condición terminante o reinicamos la guerra.”¹¹⁷ Pero el Camba se enfría y entiende que puede llevar su habilidad militar al campo diplomático, porque ya no es sólo el bravo teniente de Boquerón, es el Presidente y puede actuar de otras formas.

Entonces escucha, piensa y actúa con táctica y estrategia. Entiende que si quiere rendir la intransigencia paraguaya reforzada por el gobierno argentino, debe elaborar un plan con lo que tiene a

¹¹⁷ Belmonte, *Radepa*, 240.

mano. Por ejemplo, el petróleo salvado en Villamontes, Ñancorainza y Camiri. Eso del petróleo como carta negociadora se lo hace notar Dionisio Foianini, que creó YPF en el gobierno de Toro con ayuda de Busch y Humberto Vázquez. Si se hace un seguimiento cronológico a los sucesos, se infiere que la Operación Diplomática que piensa Busch tiene tres etapas riesgosas. Un mal paso puede reiniciar la guerra, algo que él no quiere, pero es su última opción. No piensa perder. No es de los que pierde.

La primera etapa es la alianza diplomática con las dos potencias “sentadas” en la Conferencia de Paz. Con la invaluable ayuda de Foianini sella acuerdos bilaterales con Brasil y Argentina¹¹⁸ para la conexión férrea entre Santa Cruz de la Sierra con Corumbá y Yacuiba, con lo cual ambos colosos no sólo se vinculan físicamente a Santa Cruz, sino que tienen acceso a la zona petrolera boliviana: Brasil a la cruceña y Argentina a la tarijeña. Entonces Brasil se decanta sin reparos por Bolivia en las negociaciones y Argentina, ya con nuevo gobierno, se aleja del guaraní. El paso uno del plan es un éxito. “Alarmó a Paraguay la cláusula por la que Brasil se comprometía a garantizar la integridad territorial de Bolivia. Existía el antecedente de que el delegado brasileño en la Conferencia no había cesado de alegar por un puerto para Bolivia. Además, estaba en gestación un convenio de vinculación ferroviaria boliviana-argentina, con un ferrocarril Villamontes-Boyuíbe.”¹¹⁹

Pero Boyuíbe aún está en manos paraguayas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo Argentina acepta negociar con Bolivia por un territorio sobre el que ésta última no tiene soberanía efectiva? A no ser que... El duro delegado paraguayo, Gerónimo Zubizarreta, escribe a su gobierno: “El petróleo le ha servido a Bolivia a maravilla para crear intereses en algunos países representados en la Conferencia y por ese camino se propone conquistar su voluntad en la cuestión del Chaco.”¹²⁰ Julia Velilla anota años después:

¹¹⁸ Argentina cambió de gobierno y el nuevo fue en verdad neutral

¹¹⁹ Querejazu, *Masamaclay*, 511.

¹²⁰ Querejazu, 512.

“el petróleo fue la carta de triunfo que decidió el juego de intereses en la mesa de la Conferencia de Paz.”¹²¹ Ambos aceptan que han sido derrotados ahí.

Eso sí, Bolivia firma un acuerdo peligroso con Brasil para la explotación conjunta de petróleo. Éste acuerdo, impulsado por Ostria Gutiérrez, señala que se explorará “del Parapetí al Norte”, sin fijar límites de espacio y tiempo del acuerdo. “Del Parapetí al Norte” es todo lo que hay desde ese río hasta el actual Pando. A Brasil no se le puede dar estas ventajas, es un experto en convertir ambigüedades ajenas en certezas propias. Como las demás naciones fronterizas con el coloso, Bolivia lo sabe, lo ha sufrido en el largo camino de consolidación de la frontera mutua, aunque cabe señalar que el primer paso en ese camino desastroso lo dio el gobierno de Melgarejo al desconocer las fronteras que habían fijado España y Portugal. A partir de la ruptura de ese candado legal que Brasil respetaba, luego se expandió al Oeste todo lo que pudo.

El parlamentario y periodista Augusto Céspedes se lo hace notar al Presidente. “Busch me expuso argumentos sentimentales sobre el progreso de Santa Cruz, a los que respondí que señalar los defectos del contrato, cuidaba de ese progreso. Ante mi intransigencia, Busch me pidió como cruceño, que no prolongara el debate.”¹²²

Busch es un jaguar pragmático. Si ese acuerdo trae complicaciones, las verá después. Lo inmediato es romper la terquedad guaraní ganando un aliado fuerte como Brasil en la mesa de negociaciones en donde hasta ahora no se negocia nada. Sólo así el país se sacará de encima la vergüenza de perder soberanía tanto en la ruta de Boyuibe hacia el Sur, como en su acceso al río en el triángulo recibido en Petrópolis. Paraguay siente aún más la táctica diplomática para aislarlo cuando Argentina, su mayor aliado en la guerra y en la paz, se aleja al cambiar su gobierno. La nueva administración del

¹²¹ Velilla, *Paraguay, un destino geopolítico*, 214.

¹²² Céspedes, *El Dictador Suicida*, 192.

presidente Ortiz ya no está con ellos, como sí lo estuvo la del General Justo. Además, Argentina está harta de esto. Lleva involucrada seis años: los tres de guerra y los tres de negociaciones, pero no quiere el fracaso de la Conferencia, porque sería un golpe a su prestigio¹²³ y al principio de salida negociada a los conflictos en momentos en que se agitan las aguas en Europa.

La estrategia de Busch da sus primeros resultados. Brasil nunca ha sido tan favorable a Bolivia en Buenos Aires. Argentina nunca ha estado tan distante de Paraguay.

Concluida la etapa de fortalecimiento diplomático, inicia la segunda fase: la amenaza de ruptura. El 25 de junio de 1938, casi un mes antes de la firma del Tratado de Paz, “El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia y el delegado ante la Conferencia (Enrique Finot) anunciaron que si no se hace ningún progreso hasta la próxima semana, retirarán la aceptación de su país a la última propuesta de la Conferencia y volverán a La Paz.”¹²⁴ El nuevo canciller argentino, José María Cantilo, advierte a Zubizarreta que “en Bolivia hay una fuerte corriente guerrista, de la cual no se sabe si escapará el presidente Busch, el menos guerrista de todos.”¹²⁵ Están advertidos por Argentina, si se reinicia la guerra, ante la comunidad internacional será culpa de Paraguay por su intransigencia.

Asunción comprende que por primera vez está en desventaja en Buenos Aires, y que Bolivia, que ahora actúa como si pudiera obligarlos a algo, no le interesa prolongar unas negociaciones que en tres años no lograron nada. Asegurada la ventaja diplomática y sentado el hecho de que Bolivia exige a la Conferencia resultados inmediatos o se retirará (la amenaza de ruptura y reinicio del conflicto), la tercera etapa en la ofensiva de Busch es la demostración de fuerza real. Entonces el delegado chileno informa a la Conferencia que grandes partidas de armas pasaron a Bolivia por Arica. Hecho esto, Finot anuncia que el país reitera su derecho a TODO el Chaco, es decir, se vuelve a la situación de 1932, se juega a fondo

¹²³ Querejazu, *Masamaclay*, 519.

¹²⁴ Querejazu, 522.

¹²⁵ Querejazu, 512.

en el segundo paso, el de la amenaza. Y agrega que no participará en más reuniones.¹²⁶ Estamos en la parte más delicada del plan. Si Paraguay no reacciona o reacciona mal, Bolivia debe cumplir su amenaza.

Pero Busch no está ceder. No quiere la guerra, pero si no queda de otra... La demostración de fuerza llega al límite tolerable cuando “Paraguay informa a la Conferencia que Bolivia concentra tropas en el Chaco, [deben haber sólo 5.000 hombres según el Armisticio del 35, pero Busch manda 20.000] para atacar en caso de que la Conferencia fracase”. Los militares neutrales confirman que las tropas bolivianas se han movido a la línea intermedia desde Villamontes y que su posición de observadores es difícil.”¹²⁷

El mensaje de Busch es claro para todos: Si no se llega a un acuerdo de paz honorable, Bolivia dejará la Conferencia y reiniciará la guerra, porque está en mejores condiciones ahora que en el 35, con Brasil y Argentina de su lado gracias al petróleo. Paraguay hace las cuentas: 1) Perdió aliados, Bolivia los ganó. 2) Bolivia se rearmó y tiene un tercer ejército nuevo. Paraguay no, incluso parte de sus armas se vendieron a España que está en guerra civil. No cierran sus cuentas, hay que bajar el tono al triunfalismo, hay que negociar.

Esto sucede en momentos en que Estigarribia llegará desde Washington para encabezar su delegación en esta etapa final, “y era probable que se ponga transigente con nuestras exigencias en la Conferencia, porque él, más que ningún otro militar o político paraguayo, no ignoraba la difícil situación en que su país confrontó el final de la Guerra del Chaco.”¹²⁸ Como Busch, Estigarribia no quiere la guerra. La conocen en todo su horror.

El nuevo presidente argentino, Roberto Marcelino Ortiz, no confía en la Conferencia y abre negociaciones secretas con las partes desde febrero de 1938. Subordinados de la Cancillería platense se

¹²⁶ Querejazu, 523.

¹²⁷ Querejazu, 526.

¹²⁸ Belmonte, *Radepa*, 245-46.

reúnen por separado con representantes de ambos países. Paraguay acepta un arbitraje de los neutrales y coincide con Bolivia en que el resultado no lo deben decidir los árbitros, sino los dos involucrados directos. Los árbitros sólo avalarán el resultado definido entre partes, pero el público debe creer que los árbitros arbitraron, para que los gobiernos no reciban la presión de sus pueblos en caso de que el fallo sea insatisfactorio.

La Conferencia se entera y considera que la propuesta no es ética. Si serán árbitros, deben decidir. Busch no está dispuesto a retroceder a estas alturas y los presiona con un ultimátum: El 19 de julio de 1938, dos días antes de la firma del Tratado de Paz, manda un cable cifrado a Finot en Buenos Aires para que se lo haga saber a la Conferencia: “Si el resultado del arbitraje se aparta de la línea prescrita por el convenio privado, Bolivia no estará obligada a acatarlo y podrá reasumir la defensa de sus legítimos derechos *por todos los medios que juzgue conveniente*, incluso con la publicación del convenio privado.”¹²⁹ Busch lleva todo al límite con su diplomacia armada y los árbitros aceptan arbitrar sin decidir, porque es eso, o que se reinicie la guerra.

Estigarribia reemplaza al inflexible Zubizarreta al frente de su delegación y Paraguay cede por fin en la Conferencia al Plan de Busch. Dos días después de su ultimátum, el 21 de julio del 38, Díez de Medina y Finot firman por Bolivia el Tratado de Paz. Pero ¿qué cosa es ese *convenio privado* que Busch amenazó con hacer público si la Conferencia rechazaba esa extraña propuesta de arbitraje? Aquí entra el tercer cruceño en cuestión.

Dionisio Foianini Banzer.

Días antes de la firma del Tratado de Paz, Busch llamó de urgencia a Dionisio Foianini, ministro de Minas y Petróleos; y al ministro de Gobierno, Elías Belmonte, para una misión confidencial en Buenos

¹²⁹ Querejazu, *Masamaclay*, 528.

Aires. En Palacio Quemado les dijo que a instancia del nuevo gobierno argentino lo representarían ante su canciller José María Cantilo, y presentarían las condiciones de Paz de Bolivia: Retiro paraguayo de la ruta Boyuibe-Villamontes y salida soberana al gran río¹³⁰. Si Paraguay acepta, Finot debe avisarle por cable cifrado para que Busch envíe al canciller Díez de Medina a firmar el Tratado de Paz.¹³¹

“También nos informaba que esta gestión era ultrasecreta. Que obedecía a la buena voluntad del Presidente de la Conferencia de Paz o sea el nuevo canciller argentino, Cantilo; que se había propuesto consultar por separado y al más alto nivel político de cada beligerante, sobre cuáles serían las exigencias definitivas de cada parte. Discutir estas por separado hasta hallar armonización. Conseguido este acuerdo previo o *convenio privado*, sin que los beligerantes hubieran tomado contacto entre ellos, presentar los resultados a la Conferencia de Paz para que ésta lo propusiera a los beligerantes como obra de la Conferencia.”¹³²

La forma no era ortodoxa. Foianini y Belmonte fueron autorizados por Busch para usar la opción de reinicio de guerra de manera prudente, como recurso persuasivo, además de exigir el acceso soberano al gran río en Bahía Negra y que Paraguay retroceda no sólo hasta dejar libre el camino Villamontes-Santa Cruz, sino 150 kilómetros hacia el Este, desde las serranías del Aguaragüe; y Charagua, hacia el Oriente.¹³³ ¿Por qué? Porque Foianini ha descubierto al mando de YPFB que ahí hay petróleo. Mucho petróleo.

Foianini y Belmonte llegaron a Buenos Aires con la certeza de que no bastaba con presentar las propuestas de Bolivia a Argentina. No señor, había que seducirla, hacerla parte en el juego de intereses. Ahí surgió la idea de Foianini de hablar del petróleo en el sur, que podía satisfacer al norte argentino, país que lo importaba desde EE UU, México y Venezuela.

¹³⁰ Dice Belmonte que este segundo punto surgió de las reuniones de Radepa y fue propuesto a Busch

¹³¹ Belmonte, *Radepa*, 241.

¹³² Belmonte, 241-42.

¹³³ Belmonte, 247.

Las reuniones secretas.

Foianini y Belmonte tuvieron cuatro reuniones secretas, no con el canciller Cantilo, sino con su viceministro Luis Castiñeiras. Así, si se descubrían dichas reuniones no oficiales, la Cancillería negaría esa intervención por fuera de la Conferencia. Ante la pregunta de qué pedía Bolivia para firmar la paz, Foianini dijo que la condición uno era que Paraguay retroceda al Oeste del meridiano 62 para alejarlo de Camiri y la zona petrolera. No dijo nada del triángulo sobre el río o el puerto en Bahía Negra. Pero inició de inmediato su tarea de seducción. “Si tal ocurre, Bolivia podrá explotar su zona petrolera al Sud, de Camiri a Yacuiba, que gravita con el norte argentino, al cual podíamos atender con nuestro hidrocarburo.”¹³⁴ La condición era buena para Bolivia y Argentina. Pero luego Foianini lamentó, como si acabara de darse cuenta, que eso no era posible, porque los paraguayos estaban tan cerca de los pozos que veían sus torres “constituyendo una tentación para actos bélicos”, lo que hacía que Bolivia se concentre en explotar la zona petrolera Central que gravita con el Brasil, y no la Sur, con Argentina. Sí, su archirrival se beneficiaría del petróleo boliviano, mientras que “En cualquier caso de emergencia internacional, Argentina no podría contar con el auxilio de nuestro petróleo.”¹³⁵

Dos días después se reunieron de nuevo, pero esta vez Castiñeiras vino con cuatro personeros más de su gobierno interesados en el petróleo. Querían saber qué proyectos tenía Bolivia para explotarlo en el Sur. Foianini era el presidente y fundador de YPF, de modo que se los expuso con lujo de detalles.

En la tercera reunión Castiñeiras dijo que entregaron la propuesta boliviana a la comisión paraguaya, y como Zubizarreta fue reemplazado por Estigarribia, aceptaron. Retrocederían hasta el meridiano 62, a 150 kilómetros al Sur de Boyuibe. Castiñeiras estaba contento, todo había sido un éxito,

¹³⁴ Belmonte, 253.

¹³⁵ Belmonte, 253.

pero no. Foianini se aclaró la voz y le dijo que había una cosita más: La salida soberana al río Paraguay por Bahía Negra.

“Como tocado por un rayo el ministro Castiñeiras perdió la serenidad, se puso de pie y levantando los brazos exclamó: ¿Por qué no me lo dijo antes? ¡No habrá gobierno paraguayo que se atreva a ceder Bahía Negra! Es símbolo de su patriotismo en su conflicto con Bolivia. Al que ceda Bahía Negra, el ejército y el pueblo lo derrumban, imposible. A lo que le respondí: En Bolivia pasa lo mismo. Presidente que firme la Paz sin tener acceso al río, objetivo principal por el que luchamos los jóvenes oficiales, también lo derrumban.”¹³⁶

Entonces Belmonte repuso que no era necesario que les cedan el antiguo Puerto Pacheco (Bahía Negra), podía ser una salida tres kilómetros al norte, por ejemplo, en la desembocadura del Otuquis sobre el río Paraguay. El argentino repuso que esa zona era inundadiza y Belmonte contestó que peor eran los 48 kilómetros de acceso que dio Brasil a Bolivia en Petrópolis. Pero la propuesta de Belmonte y ese territorio devuelto por Brasil eran el mismo. Castiñeiras dijo que lo propondría a Paraguay y Foianini remató sobre la importancia del río para transportar petróleo por la falta de oleoductos. Habían logrado el primer punto y pusieron en agenda el segundo.

En la última reunión Castiñeiras informó que Asunción cedería un espacio sobre el río Paraguay, pero un poco más al norte de Bahía Negra, desde la desembocadura del río Negro (Otuquis). Sí, Asunción devolvería el Triángulo dado a Bolivia en Petrópolis. Es el actual triángulo Foianini donde hoy está Puerto Busch.

“Fuimos a la legación en busca de nuestro ministro, don Enrique Finot, quien envió el cable cifrado al presidente Busch. El Presidente mandó al Canciller en tren expreso.”¹³⁷ Las gestiones de

¹³⁶ Belmonte, 257.

¹³⁷ Belmonte, 258.

Foianini eran informadas por Finot a Busch, quien manejó las Relaciones Exteriores de manera directa desde el principio.

Sobre la base de esas reuniones clandestinas se hizo el Tratado de Paz firmado por Díez de Medina y Finot, el 21 de julio de 1938. En el convenio privado, resultado de las gestiones secretas encabezadas por Foianini y finiquitado públicamente por Finot, además de incluirse las condiciones de Bolivia, estaban la línea de frontera aceptadas por ambos países. Así Bolivia recuperó el camino Boyuibe-Villamontes y su salida al gran río. Paraguay se quedó con tres cuartos del Chaco Boreal, pero no tocó el Parapetí¹³⁸ ni el petróleo.

La participación de estos cruceños notables dio como resultado el fin honroso de la Guerra del Chaco, la última del país y la mayor de América, con lo que Santa Cruz de la Sierra recuperó su Paz y retomó el legado de Chaves en la misión de poblar y desencantar la tierra donde la España grandiosa plantó el signo de la redención.

¹³⁸ Querejazu Calvo, *Aclaraciones históricas sobre la Guerra del Chaco*, 139.

REFERENCIAS

- Belmonte, Elías. *Radepa*. La Paz: Multiservice ALE, 1994.
- Brockmann, Robert. *El General y sus Presidentes*. La Paz: Plural Editores, 2007.
- Busch, German. «Expedición a San Ignacio de Zamucos». En *Germán Busch y los Orígenes de la Revolución Nacional*, de Juan Carlos Durán. La Paz: Honorable Senado Nacional, 1997.
- Carrasco, Benigno. *Hernando Siles*. La Paz: Editorial del Estado, 1961.
- Céspedes, Augusto. *El Dictador Suicida*. 2da ed. La Paz: Juventud, 1968.
- De Alcaya, Diego-Felipe. «Relación sacada de la que el capitán Martín Sánchez de Alcayaga, su padre, dejó hecha, como primer descubridor y conquistador de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra». En *Santa Cruz vista por Cronistas y autores nacionales y extranjeros, siglos XVI al XXI*, editado por Mariano Baptista-Gumucio. Santa Cruz de la Sierra: El País, 2013.
- Diario El Oriente*. «Ayer como hoy, Paraguay es inhumano para tratar a los prisioneros de guerra». 27 de enero de 1934.
- Diario El Oriente*. «Bombas paraguayas que cayeron sobre Charagua son de fabricación argentina». 24 de marzo de 1935.
- Diario El Oriente*. «Charagua ha sido bombardeada». 15 de marzo de 1935.
- Diario El Oriente*. «Cruceños condecorados por el Comando Superior con el “Mérito Militar” en grado de caballero». 20 de marzo de 1935.
- Diario El Oriente*. «El espionaje del enemigo». 15 de marzo de 1934.
- Diario El Oriente*. «Una vil calumnia contra nuestro pueblo». 17 de febrero de 1934.
- Díaz-Arguedas, Julio. *Fastos Militares de Bolivia*. La Paz: Crítica, 1976.
- Díez de Medina, Eduardo. *De un Siglo al Otro*. La Paz: Don Bosco, 1955.
- Dunkerley, James. *Los Orígenes del Poder Militar*. Tercera. La Paz: Plural Editores, 2006.
- Durán Saucedo, Juan Carlos. *Germán Busch y los Orígenes de la Revolución Nacional*. La Paz: Honorable Senado Nacional, 1997.
- Finot, Enrique. *Nueva Historia de Bolivia*. La Paz: G.U.M, 1998.
- Foianini-Banzer, Dionisio. *Misión Cumplida*. Santa Cruz de la Sierra: Imprenta Sirena, 1991.
- Gandía, Enrique. *La Historia de Santa Cruz de la Sierra, una nueva república en Sudamérica*. Segunda. Santa Cruz de la Sierra: El País, 2021.
- Marzana, Manuel. *La Gran Batalla (Memorias del General Marzana)*. La Paz: Cima, 1995.
- Molina-Mostajo, Plácido. *Observaciones y Rectificaciones a La Historia de Santa Cruz de la Sierra, una nueva República en Sudamérica*. La Paz: Imprenta y litografía Urania, 1935.
- Monasterio, Aurelio. *La Caída de Salamanca: Corralito de Villamontes*. Bolivia, s. f.
- Pinto Cascán, Darwin. «El origen del héroe: Germán Busch y su fundamentado nacimiento en Santa Cruz». *Revista Aportes de la Comunicación y la Cultura*, n.º 34 (junio de 2023): 101-16. <https://doi.org/10.56992/a.v1i34.414>.
- Querejazu Calvo, Roberto. *Aclaraciones históricas sobre la Guerra del Chaco*. La Paz: G.U.M, s. f.
- Querejazu, Roberto. *Masamaclay*. 2da. La Paz: Los Amigos del Libro, 1975.
- Rueda Esquivel, Gilberto. «La Historia Cruceña, Vocación de Vida: Humberto Vázquez Machicado (1904-1957)». *Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional* 13, n.º 62 (2019): 54-60.
- Saavedra, Modesto. *Por qué fui a la Guerra*. Buenos Aires: Establecimiento gráfico argentino S.A, 1937.
- Saignes, Thierry. *Historia del Pueblo Chiriguano*. La Paz: Plural, 2007.
- Salamanca, Daniel. «La Crítica situación en el frente y la búsqueda de una Cédula Real». En *Cartas para comprender la historia de Bolivia*, editado por Mariano Baptista Gumucio, 3.ª ed. La Paz: 3600 y BBB, 2016.
- Toro Ruilova, David. *Mi actuación en la Campaña del Chaco*. La Paz: Renacimiento, 1941.
- Valverde-Barbery, Carlos. *Apuntes para la historia de los movimientos cívicos cruceños*. Santa Cruz

de la Sierra: Impresiones San Antonio, 2002.
Velilla, Julia. *Paraguay, un destino geopolítico*. Asunción: Editora Litocolor, 1982.
Vergara-Vicuña, Aquiles. *Historia de la Guerra del Chaco*. Vol. VI. La Paz: Lit. e Imp. Unidas, 1944.
Zook, David. *La Conducción de la Guerra del Chaco*. Asunción: El Lector, 2018.